

POLAND

POLAND

**ОҒИЗ ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ТУҒИЛГАН
БОЛАЛАРНИНГ АХВОЛИНИ БАҲОЛАШ****Актамова Н.Ю.**Самарқанд давлат тиббиёт университети
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064569>

Аннотация. Янги минг йилликнинг бошида, қанчалик парадоксал бўлмасин, юқумли касалликлар тиббиётнинг энг муҳим муаммосини ташкил этади. Кичик чаноқ аъзоларининг яллиғланиш касалликлари (КЧАЯК) гинекологик касалликлар структурасида етакчи ўринни эгаллайди, репродуктив ёшдаги аёлларнинг шифохонага ётқизилишининг энг кўп учрайдиган сабабчиси ҳисобланади, нафақат 60-65%ини амбулатор ва 30%ини стационар шароитда даволанаётган аёллар жинсий аъзоларининг яллиғланиш касалликлари билан касалланган аёллар ташкил этадиган Россияда, балки бутун дунёда катта тиббий, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни келтириб чиқаради

Калит сўзлар: хомиладорлик, оғиз бушлиги, септик асоратлар, эндометрит, тана хароратининг кутарилиши

Долзарблиги. Янги минг йилликнинг бошида, қанчалик парадоксал бўлмасин, юқумли касалликлар тиббиётнинг энг муҳим муаммосини ташкил этади. Кичик чаноқ аъзоларининг яллиғланиш касалликлари (КЧАЯК) гинекологик касалликлар структурасида етакчи ўринни эгаллайди, репродуктив ёшдаги аёлларнинг шифохонага ётқизилишининг энг кўп учрайдиган сабабчиси ҳисобланади, нафақат 60-65%ини амбулатор ва 30%ини стационар шароитда даволанаётган аёллар жинсий аъзоларининг яллиғланиш касалликлари билан касалланган аёллар ташкил этадиган Россияда, балки бутун дунёда катта тиббий, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни келтириб чиқаради

Тадқиқот мақсади- оғиз бушлиғининг касалликлари бўлган аёлларда ҳомиладорлик ва туғиш жараёнининг хусусиятлари ўрганиш.

Материал ва методлари. Самарқанд шаҳридаги 2-сон туғруқ мажмуасида оғиз бўшлиғи касалликлари мавжуд бўлган ҳомиладорлик 37-40 ҳафталик ташхиси билан қабул қилинган жами 70 нафар аёл текширилди. Текширувдан ўтган аёлларнинг ёши 20 дан 35 ёшгача бўлиб, ўртача $27,8 \pm 3,5$ ёшни ташкил этди. Биз ҳомиладор аёлларни икки гуруҳга ажратдик

Натижалар. Таҳлил шуни кўрсатдики, туғруқдаги ўртача ҳомиладорлик даври иккинчи гуруҳда сезиларли даражада қисқароқ —

ўртача 35,4 ҳафта (32 дан 37,3 ҳафтагача), бу назорат гуруҳининг соғлом аёлларида (39,1 ҳафта, 38 дан 41 ҳафтагача) ва биринчи кичик гуруҳнинг ҳомиладор аёлларида узоқроқ даврлардан фарқ қилади (37,6 ҳафта, 37 дан 40 ҳафтагача). Ушбу маълумотлар биринчи гуруҳда ҳомиладорликни режалаштириш босқичида амалга оширилган даволаниш самарали бўлганлигини тасдиқлайди: туғруқдан олдинги давр 37-40 ҳафтагача, иккинчи гуруҳ беморларида 32-36, 7 ҳафтагача оширилди, бу ерда ерта туғилиш 5 аёл учун зарур еди (14,2%).

Иккинчи гуруҳда ерта туғилишнинг асосий сабаблари прееклампси зўравонлигининг кучайиши ва ҳомиладор аёлнинг аҳволининг ёмонлашиши, шу жумладан шошилиш етказиб беришни талаб қиладиган normal жойлашган плацентанинг ерта ажралиши еди. Бу иккинчи гуруҳда сезареннинг юқори частотасини тушунтиради — беморларнинг 40 фоизида, биринчи гуруҳдаги 20% билан солиштирганда. Сезарен кўпинча меҳнат анормалликлари (иккинчи гуруҳда 17,4% ва биринчисида 8,5%), оғир прееклампси (иккинчи гуруҳда 14%), ўткир хомилалик гипоксия (иккинчи гуруҳда 28% ва биринчисида 17,2%), фетопласентал етишмовчилик (11,4%) билан боғлиқ кўрсаткичлар учун амалга оширилди.% иккинчи гуруҳда) ва бошқа асоратлар.

Оғиз патологияси бўлган аёлларда туғилишдаги болаларнинг ҳолати

ПСОС билан касалланган оналардан янги туғилган чақалоқларнинг ҳолатини баҳолаш Апгар шкаласи ёрдамида амалга оширилди. Назорат гуруҳида ҳаётнинг биринчи дақиқасида Апгар шкаласи бўйича ўртача

POLAND

POLAND

балл биринчи гуруҳда 7,3 ни ташкил етди ва 7,9 дақиқадан сўнг 0,4 ни ташкил етди, иккинчи гуруҳда еса дастлабки ўртача балл 6,4 ни ташкил етди.0,4, шу даврда 7,1 ни ташкил етди. 0,2. Бу натижалар шунинг кўрсатадики, ҳаётнинг биринчи дақиқасида янги туғилган чақалоқларнинг ҳолати иккинчи гуруҳда биринчисига нисбатан ёмонроқ бўлган..

Хулоса Periodontal индекс (CPITN) - Пародонтал касалликнинг ҳозирги ҳолатини баҳолаш учун керакдир, бу кўрсаткич орқали сиз оғиз бушлиғи касалликлари бўлган аёлларнинг соматик саломатлигини баҳолай оласиз ва илмий маълумотларга асосланган амалий тавсиялар берилади.

Адабиётлар руйхати:

1. .Грохольский А.П. Назубные отложения: их влияние на зубы, околозубные ткани и организм // Здоровье. – 2018. – 160 с.
2. Дорошина В.Ю. Профилактика стоматологических заболеваний у беременных как основа стоматологического здоровья детей раннего возраста: дис. доц., канд. мед. наук. – Московский медицинский стоматологический институт, 2017. – С. 1-30.
3. Жаркова О.А. Профилактика стоматологических заболеваний во время беременности // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2018. – С. 94-101
4. . Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний // Тонга-Принт. – 2021. – С. 153-189.
5. Носова В.Ф., Рябинович С.А. Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим женщинам // Клиническая стоматология. – 2021. – № 3. – С. 46-Оскольский Г.И.,

